

ЁШЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА СИФАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА

Жуманазарова Дилноза Умирзақовна¹

Исоқов Жамшид Зикриллаевич²

¹п.ф.н., доцент. Жиззах ДПИ,

²ўқитувчи. Жиззах ДПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573101>

Ҳар қандай жамиятнинг келажакдаги тараққиёти шу жамиятда ёшлар таълим-тарбиясига бериладиган эътибор даражасига бевосита боғлиқдир. Жумладан, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқида бу хусусда тўхталар экан “Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат¹”, - деб таъкидлайдилар. Шу маънода, Ўзбекистонда ёшлар масаласи давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босиқчида ёшлар ижтимоий фаолигини оширишнинг институционал тизимини такомиллаштириш зарурати юзага келганлиги ва ёшлар ижтимоий фаоллигини ошириш – аниқ мақсадга қаратилган ташкилий-педагогик жараён эканлиги, унда ёшларда шаклланган ижтимоий фаоллик сифатларининг такомиллаштирилиши ва бойитиб борилиши зарурати асосланади. Зеро, «бугунги кунда мамлакатимизни янгилаш ва модернизация қилиш, уни инновацион асосда ривожлантириш, ўз олдимизга қўйган кўп қиррали ва мураккаб вазифаларни амалга ошириш мақсадида биз замонавий ва креатив фикрлайдиган, ҳар қандай вазиятда ҳам масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган, ғайрат-шижоатли, интеллектуал салоҳияти юксак, ватанпарвар ёш кадрларга давлат ва жамият бошқарувида муҳим вазифаларни ишониб топширмоқдамиз»². Шунинг учун ижтимоий фаол эргаштирувчи, лидерлик сифатига эга, масъулиятли, фидойи ва ватанпарвар ёшларни тарбиялаш долзарб педагогик вазифалардан бирига айланмоқда

Ёшлар шахс сифатида шаклланыб экан ўзида жамиятга ҳос бўлган ижтимоий жиҳатларни шакллантириб боради. Яъни ижтимоийлашув

¹Ш.М.Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи.

<https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>

² Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.- Тошкент: Ўзбекистон. 2018. 2-том,-Б. 491.

жараёнини бошдан кечиради. Ижтимоийлашув жараёни эса мураккаб механизмга эга. Бу механизмнинг руҳий ва ижтимоий-маданий жиҳатлари мавжуд. Ижтимоийлашув механизмининг руҳий жиҳати индивид томонидан маълум ижтимоий ролларнинг қабул қилиниши (ёки қабул қилинмаслиги)да намоён бўлади. Унинг ижтимоий-маданий жиҳати эса инсоннинг тил, санъат, дин ва шу қабилар орқали маданий қадриятларни ўзлаштириш жараёнини қамраб олади. Айнан мана шу фаолиятни бошқарувчи образлар, идеаллар қаторида шахснинг ҳаётий мақсадлари ҳал қилувчи рол ўйнайди. Шу ўринда руҳшунос олим Л.В.Соханнинг “Айнан шахснинг ҳаётий мақсадлари фаолиятнинг ундовчи сабаби ҳисобланади”³, деган фикрини келтириш ўринлидир. Ёшларнинг жамиятдаги ўрни, мавқеи ва фаоллигининг асосий детерминанти ва йўналтирувчи омили сифатида ҳаётий мақсад тушунчасини ўрганиш шу жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади.

Кишилиқ жамиятининг ривожланиши, табиат ва атроф муҳитни ўрганиш, улар билан мулоқотга кириш ҳамда уларни инсон манфаатига мувофиқлаштириш барча даврларда муҳим омиллардан бири бўлиб, бу борада турли қараш ва назариялар шаклланган. Бу жараён индивидуалликни касб этиб, ностандарт кўринишни ўзида акс эттирган ҳолда оддий одамдан тортиб олимларнинг ёндашувларида ностандартлик, қарама-қаршилиқ ва зиддиятли фикр-мулоҳазаларни юзага келишига асос бўлган ҳолда тараққиёт томон инсониятни йўналтирган омил ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан олиб қарайдиган бўлсак, ностандарт тафаккур тарзи инсон табиатига хос бўлиб, ҳар бир инсон ўз ҳаётида ижодкорлик билан дуч келади, унинг қайсидир жиҳатини ўзгартириш имкониятига эга бўлади.

Муаммонинг илмий таҳлили жараёнида ўрганилган психологик-педагогик адабиётларда креатив фикрлаш ва ижодий тасаввур алоҳида илмий тадқиқот манбаси сифатида ўрганилган⁴. Креатив фикрлаш ва ижодий тасаввур инсон ҳаёти давомида орттирган тажриба негизида шунчаки янги нарсани ижодкори бўлиб қолмасдан, балки бошқа одамлар ҳаёлига келмайдиган, тасаввур оламига сиғдира олмайдиган ғоя ва фикрлар ҳамда маънавий-моддий ижод маҳсулини ўз шахсий фаолиятида намоён эта олади.

³ Сохань Л.В. Жизненный путь личности: -Киев: Наук, думка, 1987.Б- 66.

⁴ Григорьева О.А. Особенности развития творческого воображения старших дошкольников // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 11. Ч. 3; Полуянов Ю.А. Воображение и способности. – М.: Знание. – 2003. – 155 с; Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей: Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития. – 1997. – 240 с.

Инсониятнинг тарихий-ҳаётий тажрибалари шуни тасдиқлайдики, инсонларда фақатгина ижобий, балки, анчайин салбий фазилатлар ҳам азалдан мавжуд бўлган. Шунинг учун ҳам халқ орасида инсон фазилатлари азалдан икки маънода: ижобий ва салбий маънода кенг қўлланган. Буларнинг биринчиси маънавий-ахлоқий фазилатлар, хислатлар ва сифатлар бўлса, иккинчиси - маънавий-ахлоқий ноқисликлар, қусурлар ва айблардир. Ҳар иккаласи ҳам бутунлай бошқа-бошқа тушунчалар бўлса-да, улар инсон фаолиятида ва ахлоқида мунтазам равишда алоҳида намоён бўлиб боради. Қуйида биз жамиятда тан олинган, халқ орасида инсон фазилатларининг ижобий маънода кенг қўлланиладиган маънавий-ахлоқий фазилатлар, хислатлар ва сифатлар тўғрисида фикр юритамиз.

Зукколик ва идроклилик фазилатлари. Инсондаги бу фазилатлар ахлоқий тарбия тизимида алоҳида ўрин тутаяди, шунинг учун ҳам маънавий-ахлоқийлик фазилатларнинг энг етакчилари саналади. Бундай фазилатлар қуйидагилардан иборат: зеҳнлилик, баъманилик, хотиржамлик, соғлом фикрлилик, донишмандлилик, сезгирлилик, заковатлилик, топқирлик, нотиқлик, танқидийлик, дадиллик, омилкорлик, саводхонлик, қизиқувчанлик, тезкорлилик, билимлилик, салоҳиятлилик, маҳоратлилик, оқиллилик, зуқколик, малакалилик, моҳирлик, истеъдодлилик, теранлик, зийраклилик ва бошқалар.

Зукколик ва идроклилик фазилатлари орасида – илмга интилувчанлик, билимлилик, зеҳнлилик, заковатлилик, саводхонлик, истеъдодлилик, оқиллилик каби тушунчалар алоҳида ўрин тутаяди. Уларнинг ҳаммаси бир-бири билан чамбарчас боғлиқ, айни чоғда, ёнма-ён турадиган, бир-бирини тўлдирадиган маънодош тушунчалардир. Шунинг учун ҳам уларнинг жамул-жами инсонда мавжуд бўлмаса, ундаги зуқколик ва идроклилик фазилатлари шакллана олмайди. Бунинг учун энг аввало, ҳар бир ёш авлодда илмга интилувчанлик қобилиятини ўстириш ва натижада билимлилик каби инсоний фазилатни янада ривожлантирмоғимиз зарур. Бу вазифа ҳозирги кунда энг долзарб ва давр талаби. “Билимли деб, нарса-ҳодисаларнинг том маъно ва мазмунига тушуниб етиб, уларни ташкил қилувчи қонуниятларни (билимларни) билиб олиб, ўз тафаккури ва тахайюлидан ўтказиб, уларни ҳаётда бир неча бор синаб кўриб, сўнг маълум бир тартибда хотирасида сақлаган кишига нисбатан айтилади”⁵.

Муқаддас ва буюк аждодларимиз бизга қолдирган барча адабий – бадий, тарихий, этнографик ва этнопедагогик манбаларда, шунингдек,

⁵ Зиёмухаммадов Б. Комиликка элтувчи китоб. - Т.: Турон-Иқбол, 2006. - 251-бет.

фольклор намуналарида инсон зоти эгаллаши зарур бўлган маънавий қадриятлар ва фазилатлар ҳақида ноёб маълумотлар учрайди. Улар орасида энг аввало, Оллоҳнинг карами ва сўзи ифодаланган Қуръони Карим⁶ алоҳида ўрин эгаллайди. Бу муқаддас китоб инсондаги барча ижобий фазилатларни шакллантирувчи диний, таълимий ва илмий манба ҳисобланади.

Билимга интилувчанлик, илмлилик, зеҳнлилик, заковатлилик, саводхонлик, истеъдодлилик ва оқиллилик каби маънавий фазилатлар энг аввало муқаддас аجدодларимиз учун, халқимиз ва миллатимиз учун азалдан хос. Р.Келдиёровнинг уқтиришича, “Ўрта Осиёнинг қадимги мактаб ва қорихоналарида асосий эътибор тарбияланувчининг тарбияланганлик даражасини оширишга қаратилган. Чунки ўша давр учун ёзишни билишдан, турли дунёвий билимларни ўзлаштиришдан ҳам шогирдларни **маънавий фазилатли инсонлар сифатида** шакллантириш муҳим ҳисобланган”⁷.

Аждодларимиз ҳар бир ёш авлодни илм олишга, илмли бўлишга чақириб, ҳар томонлама намуна бўла оладиган етук, хунарли, касб-корли шахслар бўлишини таъкидлаб, илмнинг хосияти ва хунарли кишиларнинг маънавий фазилатлари ҳақида бир қатор мақолларни яратганлар⁸. Уларда ёшлар тарбияси учун маънавий қадриятлар устун қўйилади, халқона хулосалар етакчилик қилади. Масалан, "Олим бўлиш осон - одам бўлиш қийин"⁹ мақолида таълим-тарбия ишининг асл моҳияти баркамол инсонни тарбиялаш эканлиги ўз ифодасини топган. Халқ тасавурида муайян билимларни эгаллаб олим бўлишдан кўра, одам бўлиш қийин ҳисобланган.

Олим бўлиш учун чуқур билимга эгалик, ўз соҳасининг донишманди бўлиш кифоя қилган. Одам бўлиш эса бир қатор эзгу фазилатларга эга бўлишни талаб этганки, унга ҳамма ҳам муваффақ бўлавермаган. Чунки халқ ҳар доим ҳақиқий комил инсон шакллантиришни орзу қилган. Шу сабабли ёшларни ахлоқли, маънавий етук, эзгу-сифатли инсон қилиб тарбиялашга алоҳида эътибор берганлар. Устоз танлашда ҳам унинг билимдонлиги ва инсоний фазилатлари ҳисобга олинган. Устоз шахси болани одам сифатида шакллантира олувчи асосий куч деб қаралган.

⁶ Қуръони Карим. Т.: Чўлпон, 1992.- 671-бет.

⁷ Келдиёров Р. Таълим самарадорлигини оширишда ўқитувчи касбий-маънавий сифатларнинг ўрни ва уни такомиллаштиришнинг илмий-педагогик асослари (адабий таълим мисолида): Пед. фан. ном. ...дис. автореф. – Т., 2000 - 36-б.

⁸ Ўзбек халқ мақоллари. - Т.: Фан, 1-том, 1987. - 366 бет.; Ўзбек халқ мақоллари. - Т.: Фан, 2-том, 1988. - 370 бет.; Ўзбек халқ мақоллари. - Т.: Шарқ, 2003. - 510 бет.

⁹ Ўзбек халқ мақоллари. – Т.: Фан, 1-том. 1987.-... бет

Демак, халқ тарбияшунослиги ва мутафаккирларнинг педагогик қарашларида ўқитувчи шахси, унга қўйилган касбий ва маънавий талаблар ўз ифодасини топганки, бу таълим самарадорлигини оширишда устоз шахсининг ўрни муаммосини ўзига хос тадқиқ этиш усули ҳисобланган¹⁰.

Бу ўринда яна шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ижодкор халқимиз илм аҳлига, зукколик ва идроклиликнинг барча мезонларини пухта эгаллаган инсонларга алоҳида ҳурмат ва эътибор билан қараганлар, ҳаётда уларнинг обрўси баландлиги учун ҳам маърифатпарвар кишилар сифатида эъзозлаганлар. Айни шу муносабат талқини халқнинг бир қатор урф-одатларида ўз ифодасини топган. Масалан, қадимдан ота-оналар ўз фарзандларини даврнинг етук кишиларига, фозил шахсларига шогирдликка топширганлар. Ижодкор халқ назарида, тарбиячи-устозлар эл орасидаги донишмандлар, энг ўқимишли инсонлар ҳисобланган. Чунки, улардан ҳамма ўрнак олган, зиё топган, меҳр кўрган. Устозлар ўз меҳри, саҳовати, ҳалол меҳнати ва самимийлиги билан халқ орасида ана шундай обрўга эга бўлишган. Бу фикрларнинг тасдиғини тарихий, адабий-бадиий, этнографик ва педагогик меросимизга дахлдор хилма-хил манбалардаги берилган маълумотларда кўриш¹¹ мумкин.

Ҳозирги кунда ҳам янгиланган педагогик тафаккур таълим тизимида ёшларни маънавий бой, юксак фазилатларга эга бўлган, давр талабларига жавоб бера оладиган даражада тарбиялаш жамият тараққиётини таъминловчи асосий омил деб белгиланмоқда. Бу муаммони самарали ҳал этиш биринчи навбатда ўз-ўзидан ўқитувчи шахси зиммасига бориб тушади. Шунинг учун ўқитувчилар ишини тубдан яхшилаш зарурияти сезилиб қолганлиги, халқ таълими тизимида муайян ислохотлар ўтказиш заруриятининг мавжудлиги муҳтарам юртбошимизнинг чиқишларида алоҳида қайд этилаётганлиги ҳам бежиз эмас.

¹⁰ Келдиёров Р. Таълим самарадорлигини оширишда ўқитувчи касбий-маънавий сифатларнинг ўрни ва уни такомиллаштиришнинг илмий-педагогик асослари (адабий таълим мисолида): Пед. фан. ном. ...дис. автореф. – Т., 2000.

¹¹ Эрали ва Шерали.– Т.: Ғ.Фуллом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. - 17-25-бетлар.